

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5041626>

УДК 372.881.11

ЯВЛЕНИЕ ЛАКУНАРНОСТИ В МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

М.С. Симоненко, Е.А. Якушева,
студенты 2 курса, напр. «Начальное образование» и «Иностранный язык»

М.С. Кардумян,
научный руководитель,
к.ф.н., доц.,
СГПИ,
г. Ставрополь

Аннотация: Статья посвящена проблеме исследования явления лакунарности с точки зрения методики преподавания иностранных языков. Рассматриваются различные типологии лакун. Раскрываются причины возникновения данного пласта лексики. Выделяются основные приемы обучения лакунарной лексике. Делается вывод о связи приемов введения лакунарной лексики, этапа обучения и уровня обученности учащихся.

Ключевые слова: лакуна, лакунарность, лексический навык, приемы семантизации

THE PHENOMENON OF LACUNARITY IN THE METHODOLOGY OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES

M.S. Simonenko, E.A. Yakusheva,
2nd year students, ex. «Primary education» and «Foreign language»

M.S. Kardumyan,
Scientific Director,
Associate Professor,
SSPI,
Stavropol

Annotation: The article is devoted to the problem of studying the phenomenon of lacunarity from the point of view of the methodology of teaching foreign languages. Various typologies of lacunae are considered. The reasons for the occurrence of this layer of vocabulary are revealed. The main methods of

teaching lacunar vocabulary are highlighted. The conclusion is made about the connection between the methods of introducing lacunar vocabulary, the stage of training and the level of students' learning.

Keywords: lacuna, lacunarity, lexical skill, semanticization techniques

В наши дни одним из актуальных направлений развития методики преподавания иностранных языков является ее тесная связь с проблемными вопросами межкультурной коммуникации, а точнее обращение пристального внимания к особенностям национальных культур и особому восприятию окружающей действительности носителями иностранного языка.

Впервые о процессе лакунарности заявили отечественные ученые, внесшие большой вклад не только в описание данного явления, но и в разработку классификации лакун и способов их элиминирования, среди них: Ю.А. Сорокин, С.Г. Тер-Минасова, И.А. Стернин, И.Ю. Марковина, Г.В. Быкова и другие. То есть они по-новому взглянули на вопрос соответствия мышления и языка и пришли к заключению о том, что между понятием и языковой формой его воспроизведения не существует жесткой связи. Понятие не всегда вербализуется, оно может присутствовать и имплицитно в национально-культурном мировоззрении.

В процессе изучения иностранного языка учащиеся неизбежно встречаются с его национальной спецификой. Каждая нация дает свое наименование какому-либо явлению или предмету. При сравнении языков мы можем обнаружить несоответствие признаков для номинации тех или иных объектов, либо же вовсе отсутствие таковых в другом языке. Это явление получило название «лакунарность», оно является особым камнем преткновения при переводе, создаёт огромную сложность, оттого лакуны весьма важны в ходе преподавания иностранного языка, чем и обусловлена актуальность данного исследования.

Цель исследования состоит в раскрытии основных способов семантизации лакунарной лексики в процессе обучения иностранному языку на основе анализа существующих данных.

Несмотря на вклад отечественных ученых в данную область исследования, в настоящее время однозначное определение термина «лакуна» отсутствует. С позиции этнопсихолингвистики, под лакуной понимают элементы как вербального, так и невербального аспектов «чужой» культуры, которые вызывают эффект недооценки, непонимания и т.п. Иными словами это своеобразные пустоты на семантической карте языка, текста или культуры в общем, которые становятся очевидными человеку только при сравнении культуры разных народов или языка [1, с. 58]. С позиции же лингвистики, лакуна представляет собой неимение языковой единицы в

одной системе (структуре) при условии наличия аналогичной единицы в другой системе (структуре) [2, с. 52]. К примеру, определяемое в русском языке слово «часы» в английском разбивается на два отдельных «clock» (настенные, настольные) и «watch» (наручные), английскому глаголу («to wash») соответствуют русские «мыть» и «стирать», а существительному «dream» – русские «сон» и «мечта». В наше время сложившуюся теорию лакун называют лакунологией.

Лакуны существуют на всех разных уровнях языка: фонетическом, морфологическом, лексическом и т.д. Возникновение лакун часто связывают с определенными ограничениями (стилистическими, семантическими и пр.), которые существуют в языке. Помимо этого, лакуны возникают на фоне происходящих изменений в обществе, поскольку, будучи явлением динамичным, язык отражает все перемены, которые обычно связаны с возникновением новых явлений в разных сферах жизнедеятельности человека. Все новые явления, несомненно, требуют номинации.

Столкнувшись с «пустой клеткой» (лакуной), человек старается заполнить её окказиональным словом или описательным оборотом, или же берёт его из другого языка. Следовательно, язык «принуждает» как формировать новые слова, так и заимствовать их из других языков. Значит, именно явление лакунарности сохраняет язык «живым как жизнь», обеспечивая тем самым открытость и динамизм языковой системы. Осмысление «несуществующих» слов, запасных «пустот» (лакун) в живом организме языка и способность правильно их компенсировать, делает речь человека намного ярче и насыщеннее.

В исследованиях современных учёных выделяют лакуны различного типа, а именно: культурологические, психологические, текстовые, кинесические, речевые и языковые. А также лакуны могут быть мотивированными и немотивированными, предметными и абстрактными, номинативными и стилистическими и так далее. Это зависит от принципа, на котором основывается та или иная классификация лакун [3].

Для возникновения и развития лексического навыка необходимо ознакомиться с новыми лексическими единицами. С позиции Г.В. Роговой от оптимальной организации знакомства учащихся с новыми словами во многом зависит, останутся ли они в памяти или нет [4, с. 91]. При введении новых лакунарных единиц данный этап из-за некоторого ряда причин является особенно ответственным.

Лакуны относятся к разряду безэквивалентной лексики ввиду того, что они не переводятся. Главным образом по этой причине могут возникнуть сложности во время введения данных лексических единиц на уроках иностранного языка [8, с. 234]. Следовательно, для демонстрации значения лакун важно обращать внимание на приемы семантизации, которые

используются на уроках, т.е. системы действий, при помощи которых можно раскрыть значение того или иного понятия.

В методике преподавания иностранных языков есть определенные средства семантизации. К ним относятся одноязычные (или беспереводные), когда значение слова трактуется на изучаемом языке, и переводные. Выбор способа семантизации лакун зависит от некоторых факторов, среди которых можно выделить этап обучения и уровень обученности учащихся.

К одноязычным приемам семантизации традиционно относятся предметно-изобразительная наглядность, к которой можно отнести различные изображения, а также языковая и речевая наглядность, среди которых можно выделить явления синонимии и антонимии, контекст и т.д.

К переводным приемам Н.И. Гез причисляет замену различных лексических единиц соответствующими эквивалентами родного языка, а также перевод-толкование, когда вместе с эквивалентом на родном языке учащимся предоставляют информацию о совпадении или расхождении в объеме значения данных лексических единиц [5, с. 299].

Все приемы семантизации имеют и плюсы, и минусы. К достоинствам одноязычных способов семантизации относятся развитие языковой догадки, увеличение языковой практики, создание некой базы для запоминания, усиление связей на уровне ассоциаций. Тем не менее, необходимо отметить, что они требуют много времени и необязательно способствуют точному пониманию [5, с. 299].

В среде ученых-практиков и сейчас ведутся споры по поводу переводных способов семантизации, потому как они способствуют усилению межязыковой интерференции, несмотря на экономию времени и универсальность в применении [5, с. 299]. В плане лакунарной лексики подбор эквивалента в родном языке представляется весьма затруднительным вследствие отсутствия такового в сопоставляемой лингвокультуре. Тем не менее, использование переводных способов семантизации вполне оправдано, если следовать базовому принципу опоры на родной язык и лингвокультуру. Это подтверждает С.Ф. Шатилов, говоря о том, что беспереводное усвоение иностранного слова во многом связано с характером закрепления и практикой, а не от того способа, которым оно вводилось [6, с. 125].

Согласно С.И. Титковой, основная масса лакун в учебном материале приходится на средне-продвинутый и продвинутый этапы обучения языку, когда уменьшается сложность овладения грамматической стороной изучаемого языка [7, с. 44]. Изучение лакун на начальном этапе способствует активизации учебного процесса, оживлению ассоциативной памяти и лучшему пониманию и более прочному усвоению учебного материала, тогда как на дальнейших этапах они служат основой для дискуссии и созданию системы упражнений [7, с. 44].

Главной отличительной характеристикой работы с лакунами является умение преподавателя выделить и распознать их в тексте, так как в случае, когда они не являются явными, их относят к разряду новой лексики или оставляют вообще без внимания. В итоге учащиеся не получают необходимой смысловой или содержательной информации и не до конца понимают рассматриваемый текст. Поэтому, по мнению С.И. Титковой, при работе с лакунами на этапе распознавания преподаватель должен уделять достаточное внимание к каждому иноязычному тексту. Кроме того, ему требуется определенный опыт анализа лингвострановедческого аспекта учебного текста, профессиональная языковая интуиция и хорошее знание родного языка учащихся [7, с. 44].

В заключение необходимо отметить, что столкнувшись в своей практике с явлением лакунарности, преподавателю иностранного языка нужно не только распознать данное явление, что зависит от его квалификации и опыта, но и подобрать определенный прием семантизации в зависимости от уровня обученности обучающихся и этапа обучения. Кроме того, современные методики обучения, которые связаны с расширением и углублением знаний учащихся о странах изучаемого языка, позволяют выработать положительное отношение учащихся к изучению иностранного языка и, следовательно, оптимизировать учебный процесс. В результате у учащихся возникает «языковое чутье», вырабатывается понимание связи формы и содержания различных языковых единиц, что служит развитию лингвосоциокультурной компетенции учащихся в целом.

Список литературы

- [1] Морковина И.Ю. Метод установления лакун в исследовании этнопсихолингвистической специфики культур. / И.Ю. Морковина. // Вопросы психолингвистики. – 2004. № 2. 58-64 с.
- [2] Язык. Речь. Коммуникация: Междисциплинарный словарь: Лингвистам, преподавателям иностранных языков, методистам по развитию речи, учителям-словесникам, логопедам и студентам. / С.Н. Цейтлин, В.А. Погосян, М.А. Еливанова, Е.И. Шапиро. – СПб.: КАРО, 2006. 128 с.
- [3] Должикова С.Н. Социокультурные лакуны в статьях корреспондентов «MOSCOW NEWS». // Сфера услуг: инновации и качество. – 2012. № 8. [Электронный ресурс]. – URL: http://journal.kfrgteu.ru/files/1/2012_8_25.pdf. (дата обращения: 15.03.2021).
- [4] Методика обучения иностранным языкам в средней школе. / Г.В. Рогова, Ф.М. Рабинович, Т.Е. Сахарова. – М.: Просвещение, 1991. 287 с.

[5] Гальскова Н.Д. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика: учеб. пособие для студ. Лингв. ун-тов и фак. ин. яз. высш. пед. учеб. заведений. / Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. 336 с.

[6] Шатилов С.Ф. Методика обучения немецкому языку в средней школе: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2103 «Иностр. яз.». / С.Ф. Шатилов. // 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1986. 223 с.

[7] Титкова С.И. Языковая лакуна в практике преподавания РКИ (из опыта обучения русскому языку англоговорящих учащихся). / С.И. Титкова. // Русский язык за рубежом. – 2007. № 3. 39-50 с.

[8] Махмурян К.С. Обучение лексической стороне речи / Методика обучения иностранным языкам: традиции и современность. / К.С. Махмурян; под ред. А.А. Миролобова. – Обнинск: Титул, 2010. 464 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Morkovina I.Yu. The method of identifying gaps in the study of ethnopsycholinguistic specificity of cultures. / I.Yu. Morkovina. // Questions of psycholinguistics. – 2004. No. 2. 58-64 p.

[2] Language. Speech. Communication: Interdisciplinary vocabulary: Linguists, foreign language teachers, speech development methodologists, language teachers, speech therapists and students. / S.N. Zeitlin, V.A. Pogosyan, M.A. Yelivanova, E.I. Shapiro. – SPb.: KARO, 2006. 128 p.

[3] Dolzhikova S.N. Socio-cultural gaps in the articles of MOSCOW NEWS correspondents. // Service industry: innovation and quality. – 2012. No. 8. [Electronic resource]. – URL: http://journal.kfrgteu.ru/files/1/2012_8_25.pdf. (date of access: 15.03.2021).

[4] Methods of teaching foreign languages in secondary school. / G.V. Rogova, F.M. Rabinovich, T.E. Sakharov. – М.: Education, 1991. 287 p.

[5] Galskova N.D. Theory of teaching foreign languages. Linguodidactics and methodology: textbook. manual for stud. Lingv. high fur boots and fak. in. lang. higher. ped. study. institutions. / N. D. Galskova, N.I. Gez. – М.: Publishing Center "Academy", 2009. 336 p.

[6] Shatilov S.F. Methods of teaching German in secondary school: Textbook. manual for ped students. in-tov on specials. No. 2103 "Foreign. lang. ". / S.F. Shatilov. // 2nd ed., Rev. – М.: Education, 1986. 223 p.

[7] Titkova S.I. Language gap in the practice of teaching RFL (from the experience of teaching Russian to English-speaking students). / S.I. Titkova. // Russian language abroad. – 2007. No. 3. 39-50 p.

[8] Makhmuryan K.S. Teaching the lexical side of speech / Methods of teaching foreign languages: traditions and modernity. / K.S. Makhmuryan; ed. A.A. Mirolyubov. – Obninsk: Title, 2010. 464 p.

© М.С. Симоненко, Е.А. Якушева, 2021

Поступила в редакцию 26.05.2021

Принята к публикации 05.06.2021

Для цитирования:

Симоненко М.С., Якушева Е.А. Явление лакунарности в методике преподавания иностранных языков // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 6-1(8). С. 196-202. URL: <https://ip-journal.ru/>